
**DESIGN UNIVERSAL PARA A APRENDIZAGEM (DUA): COMO
TRANSFORMAR O ENSINO PARA TORNÁ-LO VERDADEIRAMENTE
INCLUSIVO?**

DOI: 10.5281/zenodo.15229861

Viviane Vieira
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
vivivieira63@outlook.com

Michel Alves da Cruz
Doutorando em Educação - Universidad San Carlos
alves533@hotmail.com

Thaynara de Moura Bezerra
Mestranda em Educação Física – Universidade Federal do Maranhão
tsimons_@hotmail.com

Walter Machado de Amorim
Mestrando em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
walte20@hotmail.com

Hiarles Dias dos Santos
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
hiarlessantos28@gmail.com

Sheila Sousa da Costa
Especialista em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino – Instituto Federal de Roraima
sheila.sousa.costa@hotmail.com

Eric José Oliveira de Paula
Especialista em Psicopedagogia - Faculdade Venda Nova do Imigrante
ericoliveira987@gmail.com

Isaque Pinho dos Santos
Especialista em Ensino de Ciências e Matemática – Instituto Federal do Maranhão
prof.isaque@hotmail.com

Cristiane Alves de Oliveira
Especialista em Educação Educação Digital – Universidade de Estado da Bahia
colliver@gmail.com

Ivanildo Gomes da Silva
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Centro Universitário Leonardo da Vinci
ivanildo99gomes@gmail.com

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

O presente trabalho, propõe uma reflexão sobre a necessidade de repensar as práticas pedagógicas a partir de uma abordagem que contemple a diversidade dos estudantes desde o

planejamento do ensino. A pesquisa parte da constatação de que o modelo educacional tradicional ainda apresenta barreiras significativas à participação plena de todos os alunos, especialmente daqueles com deficiência, transtornos de aprendizagem ou outras necessidades específicas. Essa realidade evidencia a urgência de práticas mais flexíveis, acessíveis e equitativas. O objetivo central do estudo é analisar como os princípios do Design Universal para a Aprendizagem podem contribuir para a construção de um ensino inclusivo, promovendo ambientes educacionais capazes de atender às diferentes formas de aprender e se expressar. A metodologia adotada consiste em uma revisão bibliográfica qualitativa, fundamentada em publicações nacionais e internacionais dos últimos dez anos, com foco em estudos sobre inclusão, acessibilidade pedagógica e aplicação do DUA no contexto escolar. Os resultados apontam que o DUA oferece um referencial prático e teórico robusto para transformar o ensino, pois incentiva a criação de múltiplas formas de apresentação dos conteúdos, expressão dos conhecimentos e engajamento dos alunos. Com base em seus três princípios — fornecer múltiplos meios de representação, de ação e expressão, e de engajamento —, o DUA amplia as possibilidades de participação ativa de todos os estudantes, eliminando barreiras e promovendo a equidade no processo educativo. Contudo, também foram identificados desafios importantes, como a resistência a mudanças por parte de alguns educadores, a necessidade de formação continuada e o desconhecimento sobre a aplicação efetiva do modelo. Conclui-se que o DUA representa um caminho promissor para uma educação verdadeiramente inclusiva, ao propor práticas pedagógicas centradas na flexibilidade e na valorização da diversidade. O estudo contribui para a disseminação dessa abordagem no contexto educacional brasileiro, reforçando a importância de políticas públicas, formação docente e recursos pedagógicos alinhados com os princípios da inclusão e da justiça educacional.

Palavras-chave: Design Universal para a Aprendizagem; Inclusão Escolar; Acessibilidade Pedagógica.